

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ХОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ

Мусулманов Кувончбек Насруллаевич (PhD) ТДТрУ
Юлдашов Акмал Темирович (катта ўқитувчи) ТДТрУ.

Ушбу малолда йўл транспорт ходисаларини ҳисобга олиш бўйича хорижий давлатларнинг тажрибалари атрофлича ўрганилиб, таҳлил қилинган. Йўл-транспорт ходисалари туфайли ўлим статистик тадқиқотларнинг махсус объекти бўлиб, уни ҳисобга олиш билан бевосита боғлиқ бўлган ўзига хос хусусиятлар таъсир қилиши келтирилган.

Калит сузлар: Vision Zero, ўлимнинг нолинчи даражаси, атрибут маълумот, ЙТХлар концентрацияси, ЙТХ содир бўлган жой.

В статье всесторонне исследуется и анализируется зарубежный опыт учета дорожно-транспортных происшествий. Смертность от дорожно-транспортных происшествий является особым объектом статистического исследования, и утверждается, что на нее влияют специфические особенности, непосредственно связанные с ее учетом.

Ключевые слова: Vision Zero, нулевой уровень смертности, атрибут информация, концепции ДТП, место происшествия ДТП.

The article comprehensively investigates and analyzes the foreign experience of accounting for road accidents. Mortality from road traffic accidents is a special object of statistical research, and it is argued that it is unnuanced by specific features directly related to its accounting.

Key words: Vision Zero, zero mortality, attribute information, accident concepts, accident scene.

1995 йилда қабул қилинган ўлимнинг нолинчи даражаси тугунчаси (Vision Zero), йўл ҳаракати хавфсизлиги муаммолари ва уларнинг ечимларини кўриб чиқишнинг тубдан янги усулини англатади. Vision Zero – йўл ҳаракати хавфсизлигини таъминлайдиган кўпмиллатли лойиҳа бўлиб, у ўлимга олиб келмайдиган ёки жиддий шикастланишларсиз йўл тизимини яратишга қаратилган. У Швецияда бошланган ва 1997 йил октябр ойида уларнинг парламенти томонидан маъқулланган. “Vision Zero”нинг асосий принципи шундаки, ҳаёт ва соғлиқ пул билан баҳоланадиган ва кейиналик ушбу қиймат ишлатиладиган одатий харажатлар ва фойда таққосланиш ўрнига “Ҳаёт ва соғлиқни ҳеч қачон жамиятдаги бошқа афзалликларга алмаштириш мумкин эмас”, йўл тармоғи қанча пул сафрлашни ҳал қилинг деган тушунча ётади. Vision Zero транспорт тизимида ҳеч ким ўлмади ёки жиддий жароҳатланмади деган маънони билдиради. [1]. Ҳозирда ўлимнинг нолинчи даражаси тушунчаси Канада, Нидерландия, Буюк Британия, АҚШ, Норвегия ва бошқа мамлакатларда жорий қилинган.

Ўлимнинг нолинчи даражаси тушунчаси йўл-транспорт тизимини бир бутун деб ҳисоблайди, унинг таркибий қисмлари-йўллар, транспорт воситалари ва пиёдалар-бир-бири билан ўзаро ҳамкорликда хавфсизликни кафолатлайди. Бу яхлит ёндашув йўл ҳаракати хавфсизлиги соҳасида тубдан янги ҳисобланади. Ўлимнинг нолинчи даражаси концепцияси масъулиятга янги ёндашув қилиш кераклигини англатади. Хавфсизлик учун асосий масъулият йўл-транспорт тизими яратувчилари-йўл хизматлари, автомобиль ишлаб чиқарувчилар, ташувчилар, сиёсатчилар, ҳукумат амалдорлари, қонунчилар ва полиция зиммасига юкланади. Ўлимнинг нолинчи даражаси концепцияси йўл ҳаракати хавфсизлигига ҳисса қўшадиган бир қатор асосий элементлардан иборат. Булар ахлокий тамойиллар, инсоний хусусиятлар, масъулият, илмий маълумотлар, шунингдек, йўл-транспорт тизимининг барча таркибий қисмларининг ўзаро алоқаси ва ўзаро боғлиқлиги [2].

Швеция йўл ҳаракати хавфсизлиги бўйича етакчи бўлиб, 100,000 аҳолига 3 та

ўлим тўғри келади ва бу дунёдаги энг паст кўрсаткичдир. Швецияда ЙТХлари оқибатида вафот этганлар сони 2000 йилдан 2018 йилгача 100,000 аҳолига олганда ўртача 52% га камайиб кетди. ЙТХлар оқибатида вафот этганлар 2000 йилда ҳар 100,000 аҳолига 6,7 та бўлган бўлса, 2018 йилда бу кўрсаткич 3,2 тага тушди. Таққосланадиган бўлса, бу ҳолат Европада ҳар 100,000 аҳолига 4,9 та ўлимга тенг [3].

Швециядаги тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ЙТХларни рўйхатга олишнинг эскирган усули куйидаги камчиликларни юзага чиқарди: ҳисоботларни узатишни кечиктирилиши, етарлича ҳажмдаги маълумотларни юборилиши, масалан, атрибут маълумотлари ва манзилнинг аниқмаслиги [4-5] тадқиқотларга кўра GPS қурилмаларидан фойдаланиш ЙТХ содир бўлган жойни аниқлашда юқори самарадорликка эга бўлиши мумкин. 1-расмда ЙТХни визуализация қилиш, шунингдек, майдон, ёруғлик, об-ҳаво шароити, қоплама тури ҳақида мисол келтирилган. Ушбу дастур статистик таҳлиллар ва турли хил тематик хариталарни яратиш учун қўшимча функцияларни ишлаб чиқишга имкон

берувчи очик манбали дастурий таъминотга асосланган, масалан, ЙТХлар концентрацияси, хавфли ҳудудлар зоналари (иссиқлик хариталари) ва бошқалар.

Адабиётларни кўриб чиқиш шуни кўрсатадики, ҳатто 100,000 киши бошига энг кам бахтсиз ҳодисаларга эга бўлган мамлакатлар ҳам электрон ЙТХлар ҳисоби ва таҳлилини ривожлантириш босқичида турибди.

Баъзи тадқиқотчилар Internet технологиясидан фойдаланиб маълумотлар тўплашга уринишган. Масалан, Нью-Жерсида Twitter ижтимоий тармоғи транспорт оқими ва ЙТХлар ҳолати ҳақидаги маълумотларни тўплаш учун ишлатилган. Турли соҳаларда тадқиқотчилар ўртасида маълумот тўплашнинг муқобил процедураларининг мавжудлиги сўнгги йигирма йил ичида мобил ва симсиз қурилмалар ривожланиши билан ортди. [6] да транспорт оқими ва ЙТХларни таҳлил қилиш учун яхшиланган маълумотлар йиғиш усули тақдим этилган. Маълумотлар базасининг интеграллашган тизими онлайн манбалардан фойдаланган ҳолда реал вақтда йўл ҳаракати бўйича маълумотларни йиғади.

1-расм. ЙТХ содир бўлган жойини визуализация қилишга мисол.

Шу билан бирга, тадқиқотнинг асосий мақсади – транспорт сенсори инфратузилмаси энг яхши даражада

чекланган транспорт тармоқлари бўлимлари учун маълумот йиғиш ва улардан фойдаланиш. 2-расмда ЙТХ ҳақида маълумотларни реал вақт режимида қандай қилиб ижтимоий тармоқлардан олиш ва визуаллаштириш кўрсатилган. Шу тарзда

тўпланган маълумотлар ЙТХ ҳақида батафсил маълумот олишга имкон бермаса

2-расм. Нью-Джерси штатида йўллардаги муаммолар ва ЙТХни визуализация қилиш мисоли келтирилган.

Шунингдек, реал вақтда коммунал хизмат билан боғлиқ муаммо бўлган йўл участкаларини аниқлашимиз мумкин. Шунингдек, фойдаланувчи ўзининг Twitter-даги akkaунтида фотосуратни жойлаштирган бўлса, воқеа жойининг фотосуратини олишимиз мумкин.

Қоғоз технологиясидан ёки ярим компютерлаштирилган ЙТХларни ҳисобга олиш тизимидан мобил қурилмалар (смартфонлар, планшетлар) ёрдамида тўлиқ электрон тизимга ўтишда бу қурилмалар аниқлик, долзарбликни ошириш, ҳодисани аудио, видео, фотосуратлар, эскизлар ва геолокация ёрдамида батафсил тасвирлаш имконини беради. Чет эл амалиётида кўринадик, ЙТХлари тўғрисида маълумот тўплашнинг эскирган усуллари маълумотни ўз вақтида тақдим этмайди, баъзида улар ЙТХ содир бўлган жойда ЙТХлари рўйхатдан ўтган пайтдан бошлаб 50 кунгача етиб бориши мумкин. Шунга кўра бу, нафақат маълумотлар базасининг тўлиқ эмаслигига, балки ЙТХ ҳақида кам маълумот тўплашга олиб келади.

ЙТХ ҳақида кам маълумот бериш ривожланган мамлакатларда ҳам долзарблига қолмоқда. Барча мамлакатларда жабрланганлар билан содир бўлган ЙТХ ҳодисаси тўғрисида кам маълумот бериш муаммоси мавжуд.

ҳам, полиция ва тез ёрдамнинг ўз вақтида реакция билдиришида катта роль ўйнайди.

ЙТХларни ҳисобга олиш бўйича энг юқори кўрсаткичга эга бўлган Скандинавия мамлакаларида жароҳатланганлар тўғрисида ўртача 50% маълумот қайд этилади. Буюк Британияда автомобиллар ҳайдовчилари ёки йўловчилари жароҳат олган бахтсиз ҳодисаларининг атиги 60%и, Австралияда 70%, Янги Зеландия ва Испанияда 67% қайд этилган. Россияда жароҳатланганлар ЙТХларни ҳисобга олиш 10-20% ни ташкил қилади [6].

Йўл-транспорт ҳодисалари туфайли ўлим статистик тадқиқотларнинг махсус объекти бўлиб, уни ҳисобга олиш билан бевосита боғлиқ бўлган ўзига хос хусусиятлари билан ажралиб туради.

– Биринчидан, ўлимлар сонига ЙТХ оқибатида жойида вафот этганлар ва кейинги 30 кун ичида унинг оқибатларидан вафот этганлар қирадилар.

– Иккинчидан, йўл ҳаракати ўлими кўп сонли таркибий хусусиятларга қараб баҳоланади. Ўлим сони стандарт демографик хусусиятларга (жинси, ёши) ҳамда ностандарт ўзига хос хусусиятларга кўра тақсимланади. Унга қуйидагилар қиради: ЙТХ сабаблар (масалан, кўчалар ва йўлларнинг қониқарсиз ҳолати сабабли ЙТХ ва жабрланганлар ва бошқалар) туфайли содир бўлган ЙТХларда ўлим сонини тақсимлаш; ЙТХ ҳодисалари субъектлари томонидан ЙТХларда вафот этганлар сонининг тақсимланиши (масалан, ЙТХ ва пиёдалар томонидан йўл ҳаракати қоидаларини бузиш қурбонлари, ЙТХ ва транспорт воситаларининг ҳайдовчилари ва

бошқалар); ЙТХларда ҳалок бўлганлар сонини ЙТХларда айбдор бўлган транспорт воситалари эгаларини тоифалари бўйича тақсимлаш (масалан, ЙТХда транспорт воситалари ҳайдовчилари томонидан йўл ҳаракати қоидаларини бузиш ҳалок бўлганлар ва бошқалар).

– Учинчидан, бир қатор омиллар ЙТХлари туфайли ўлим кўрсаткичларига таъсир қилади. Улар орасида: куннинг вақти ва йилнинг даври; йўлнинг ёритилиши; автомобиль йўлларининг узунлиги ва қопламаси; автомобиллар ҳаракат жадаллиги ва оқими ва бошқалар.

"Авария" дастури Қозоғистонда қуйидаги функциялар билан ишлаб чиқилган [6]:

- ЙТХлар карталаридан статистик маълумотлар базасидан қидириш, киритиш, ўзгартириш ва ўчириш;

- бир ёки бир нечта мезонларга мувофиқ талаб қилинган картани қидириш (автоҳалокат санаси, транспорт воситасининг рўйхатдан ўтган санаси, жабрланувчининг фамилияси ва бошқалар);

- ЙТХлар статистик таҳлили (микдорий, сифатли ва топографик);

- статистик маълумотларнинг умумий ҳажмидан маълум диапазонни танлашга имкон берадиган мантикий операторлардан фойдаланиш билан бирлаштирилган (тўрттагача) бир ёки бир нечта мезон бўйича маълумотларни филтрлаш;

- турли хил ҳисобот шаклларини шакллантириш ва босиб чиқариш, таҳлил натижалари, бахтсиз ҳодисалар карталари ҳисоботлари;

- маълумотлар базасига маълумотларни киритишда, кириш объектини аниқ аниқлашга ва маълумотлар базасини ҳажмини камайтиришга имкон берадиган ихтисослашган луғатлардан фойдаланиш.

Илмий адабиётларни кўриб чиқиш шуни кўрсатадики, автоматлаштирилган ҳисобга олиш тизимини ишлаб чиқиш ва маълумотларни реал вақт режимида марказий электрон маълумотлар базасига узатиш, шунингдек, йўл ҳаракати

хавфсизлиги давлат хизмати каби бўлимлар, йўл ташкилотлари, тиббиёт муассасалари, суғурта ташкилотлари ва бошқа манфаатдор шахслар ўртасида электрон маълумотлар алмашинуви зарур. ташкилотлар. GPS модуллари билан жиҳозланган замонавий кўчма қурилмалардан (смартфонлар, планшетлар), юқори аниқликдаги фото - видеокамералардан фойдаланиш йўл ҳаракати хавфсизлиги ходимлари дуч келадиган муаммони ҳал қилиши мумкин. Яна бир вазифа - бу маълумотларни битта электрон маълумотлар базасида сақлаш. Ушбу йўналишда Ўзбекистон Республикаси Давлат йўл ҳаракати хавфсизлиги хизмати аллақачон жуда катта ҳажмдаги ишларни амалга оширган, аммо камчиликлар мавжуд:

1. Электрон маълумотлар базаси маҳаллий версиясига эга;

2. Маълумотлар замонавий талабларга жавоб берадиган эскирган дастурларда сақланади;

3. Йўл-транспорт ҳодисалари тўғрисидаги маълумотларни статистик таҳлил қилиш жуда эскирган;

4. Давлат идоралари ўртасида йўл-транспорт ҳодисалари тўғрисида электрон маълумотлар алмашинуви мавжуд эмас. Йўл- транспорт ҳодисалари тўғрисидаги маълумотларни қўлда йиғиш (ёзувлар картаси) туфайли бўшлиқлар (етишмаётган маълумотлар), маълумотларни узатиш ва маълумотларни кеч киритиш, қурбонларни тўғрисида маълумотлар кам, маълумотларнинг аниқлиги жуда паст.

5. ЙТХ содир бўлган жойнинг аниқ геолокацияси мавжуд эмас.

6. Электрон харитада ЙТХ содир бўлган жой визуализация қилинмаган

7. ЙТХ схемасини қўлда расмийлаштириш.

8. ЙТХ базаси ҳайдовчилар ҳайдовчилик гувоҳномаларига ва транспорт воситалари базаларига уланмаган.

9. ЙТХни сақлаш ва ҳисобга олишда иқлим шароитлари ҳисобга олинмайди.

10. Юқори малакали мутахассислар танқислиги.

Адабиётлар

1. Belin, Matts-Åke, Johansson, Roger, Lindberg, Johan, & Tingvall, Claes. The Vision Zero and its Consequences, Proceedings of the 4th international conference on Safety and the Environment in the 21st century, november 23-27, 1997, Tel Aviv, Israel.
2. Государственное дорожное управление Швеции. Номер заказа: 889 03. 2-е издание. Апрель 2006. Производство: confetti. Фото: håkan olsén, kerstin ericsson и leif forslund.
3. International Transport Forum. Road Safety Annual Report. Sweden. 2019
4. Sjöo, B., and A.-C. Ungerbäck. 2007. Nytt nationellt informationssystem för skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet : Strada : slutrapport (New National Information System for Injuries and Accidents in the Entire Road Transport System: Strada: Final Report). Borlänge: Vägverket.
5. Peter Markus, Design and development of a prototype mobile geographic information system for real-time collection and storage of traffic accident data, Master degree thesis, 2016.
6. Sodiqov J.I., Musulmanov K.N., Imamaliev D.M. Developing novel registration of road traffic accidents // Safety and Security Engineering in transport// ISSN 1335-4205 <https://doi.org/10.26552/com.C.2022.4.F62-F71>. (№3 Scopus. IF=1.8).

166.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Мадиев Фаррух Муйсинович, ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМ СЕЙСМОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ В СЕЙСМИЧЕСКИХ РАЙОНАХ	675-678
167.	Рахимов Абдуазиз Рахмонович, Шукурлаев Дилшод Далерович, АДАПТИВНЫЕ СИСТЕМЫ СЕЙСМОЗАЩИТЫ СООРУЖЕНИЙ.	679-681
168.	Мадатов Абдирахим, Хамидова Мастура, ДЛИТЕЛЬНАЯ ПРОЧНОСТЬ ЭСТАКАДНЫХ СВАЙНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА НЕОДНОРОДНЫХ ОСНОВАНИЯХ, ВКЛЮЧАЮЩИХ СЛАБЫЕ ГРУНТЫ	682-686
169.	<i>Raxmatova N.A., Xidirov.M.M.</i> CHET EL MAMLAKATLARIDA “YOSHLAR IJODIYOT VA TEXNIK MARKAZLARI” NI LOYIHALASHNING O’ZIGA XOS JIHATLARI.	687-689
170.	<i>R.M.Achildiev, S.I. Ibragimova,</i> BASIC METHODS FOR PROTECTING THE URBAN ENVIRONMENT FROM TRAFFIC NOISE	690-694
171.	<i>Саидова Навруза, Исканова Холита, Холиқова Шахноза,</i> ЙУЛЛАРНИ АРХИТЕКТУРАВИЙ-ЛАНДШАФТ БЎЙИЧА ЛОЙИХАЛАШНИНГ ИЛМИЙ АСОСЛАРИ	695-699
172.	<i>Р.М.Ачилдиев, Каримова З.З., Фозилова Ш.Р.,</i> МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЛАНИРОВОЧНОГО РЕШЕНИЯ "КРАТКОСРОЧНЫХ" АВТОСТОЯНОК	700-703
173.	<i>N. Saidova, A. Niyatov,</i> WAYS TO INCREASE THE CORROSION RESISTANCE OF CONCRETE	704-706
174.	Мусулманов Кувончбек Насруллаевич, Юлдашов Акмал Темирович, ЙЎЛ ТРАНСПОРТ ҲОДИСАЛАРИНИ ҲИСОБГА ОЛИШНИНГ МАВЖУД УСУЛЛАРИ ВА МУАММОЛАРИ	707-711
175.	Аимбетов Иззет, Доспанов Рахим, ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЗАСОЛЕНИЯ ГРУНТОВЫХ ВОД ХОДЖЕЙЛИЙСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН	712-715
176.	В.А.Асқаров, Юсуфхўжаев С.А. М М Ҳамидова, УНИКАЛ БИНОЛАР ПОЙДЕВОРЛАРИ КОНСТРУКТИВ ЕЧИМЛАРИНИНГ ЎЗИГАХОСЛИКЛАРИ	716-720
177.	Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abduraimov Bun’et, Muratovich QURILISHNI LOYIHALASHDA LOYIHA MENEJMENTIDAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI	721-725
178.	M.T. Abdujabbarova, B.R. Ismoilov, TOSHKENT SHAHRIDAGI KO’P FUNKSIYALI YUQORI QAVATLI TURAR JOY BINOLARINING TANHILI	726-730
179.	Sultanova Muhayyo Fahriddin qizi, TOSHKENT MADANIY- MA’RIFIY TOMOSHA BINOLARI USLUBIY YECHIMINING ZAMONAVIY DIZAYNDAGI ANAMIYATI.	731-733
180.	Ruziev S.T. ,Kamalova M.SH. ,Rajabova O.A. EKSPERIMENTAL TADQIQOT TANHILLARI ASOSIDA SHAMOLNING YONG’IN KO’LAMIGA TA’SIRINI ANIQLASH.	734-737
181.	<i>Усмонов Кувват Турдиевич, Оразбаева Назокат Максетовна, Қосимов Забихулло Хурилло ўғли, Кадабаева Шахноза Сайджоноевна,</i> МУРАККАБ ИҚЛИМ ШАРОИТИДА ЖОЙЛАШГАН, ҚОРАҚАЛПОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ВА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИ ХУДУДЛАРИДА КЎЧА-ЙЎЛ ТАРМОҒИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ.	738-742
182.	Қ.Т.Усмонов, А.А.Кутлиев, М.А.Кутлиева, ҚАДИМДА ХИВА ШАҲРИДАГИ БОШИ БЕРК КЎЧАЛАРИНИНГ ШАҲАРСОЗЛИҚДА ҲАРБИЙ СТРАТЕГИК АҲАМИЯТИ	743-747
183.	S.T. Kasymova, Talipova N.Z., Omonova D.F., Kadabaeva Sh.S. THE MAIN PRINCIPLES OF IMPROVING THE SYSTEM OF GREEN ZONES OF THE CITY	748-751
184.	<i>Xotamov A.T., Jumabaev D.M., Buronov S.B.</i> NUKUS SHAHRINING YO’LOVCHI TRANSPORTI TARMOQLARINI TASHKIL ETISH MUAMMOSI HAQIDA.(NShYTTTEMH)	752-755
185.	Холмурадов Аслон Ибрагимович, Маматов Шерзод ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	756-760
186.	<i>SH.J.SHAKAROV., N.XALDAROV., M.N.NOMIROV., I.SH.ERGASHEV</i> YER OSTI MUHANDISLIK TARMOQLARINING MUHITGA ZARARLI TA’SIRI	761-764
187.	Ешмуратов М.С, Бектурсынова Қ.Қ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ КАРАКАЛПАКОВ	765-768
188.	U.A.Xushvaqtoev, Madiev Farrukh Muyinovich, TIRBANDLIKNI KAMAYTIRISHDA AVTOMOBILLARNI VAQTINCHALIK SAQLASH HUDUDLARIDAN FOYDALANISHNI ILMIY ASOSLASH	769-772